

YANGI O‘ZBEKISTONDA INSON HUQUQLARINI AMALGA OSHIRISHNING IJTIMOIY-SIYOSIY VA HUQUQIY ASOSLARI

Ziyotova Adolat Ergashevna

SamDAQU. Katta o‘qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15087166>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Yangi O‘zbekistonda inson huquqlarini himoya qilish va amalga oshirish borasida olib borilayotgan islohotlar, ularning ijtimoiy-siyosiy va huquqiy asoslari hamda xalqaro standartlarga muvofiqligi tahlil qilinadi. Shuningdek, mamlakatimizda inson huquqlarini himoya qilishga qaratilgan jamiyatni demokratlashtirish, ochiqlik va oshkoralik, gender tengligi, inson qadri kabi tushunchalarning mazmun mohiyati yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Yangi O‘zbekiston konsepsiyasi, innovatsion mexanizm, ochiqlik va oshkoralik, gender tenglik, “Inson qadri uchun”.

Bugungi kunda jamiyatimizda inson huquqlariga oid davlat siyosatini amalga oshirishda Yangi O‘zbekiston konsepsiyasi va huquqiy islohotlar, davlat rahbariyati tomonidan inson huquqlari bo‘yicha qabul qilingan strategik hujjatlar, fuqarolik jamiyati institutlari va OAV ning inson huquqlarini himoya qilishda olib borilayotgan ishlari alohida ahamiyatga ega.

Yurtimizda inson huquqlari himoya qilish, adolat va erkinlikni qaror topdirishda O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining, O‘zbekiston Respublikasining “Inson huquqlari bo‘yicha Milliy strategiyasi”ning, O‘zbekiston Respublikasining “Ombudsman to‘g‘risida”gi qonunining hamda Mehnat, gender tenglik va so‘z erkinligi bo‘yicha qabul qilingan qonunlar va boshqa qonun osti normativ-huquqiy hujjatlarning o‘rni beqiyos.

Mamlakatimizda inson huquqlari va erkinliklarini ta‘minlash masalasi xalqimiz uchun farovon va munosib turmush sharoitini yaratib berishga qaratilgan demokratik islohotlarning bosh mezoniga aylanib bormoqda [1. <https://www.ohchr.org>].

Bu sohada davlat siyosatining samarali amalga oshirilishiga, inson huquqlari va erkinliklariga hurmat munosabati shakllanishiga, mamlakatning xalqaro maydondagi obro‘si yanada mustahkamlanishiga, shu jumladan, O‘zbekiston Respublikasining iqtisodiy va siyosiy-huquqiy reyting hamda indeksdagi mavqei yaxshilanishiga xizmat qilishga qaratilgan, O‘zbekistonda inson huquqlari va erkinliklarini ta‘minlash bo‘yicha izchil olib borilayotgan davlat siyosatini amalga oshirishning asosiy vazifalari va yo‘nalishlarini belgilab beruvchi Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasining Milliy strategiyasi 2020-yil 22-iyun qabul qilingan edi.

Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida ham «Inson qadri uchun» tamoyili asosida xalqimizning farovonligini yanada oshirish, iqtisodiyot tarmoqlarini transformatsiya qilish va tadbirkorlikni jadal rivojlantirish hamda faol fuqarolik jamiyatini shakllantirish bilan birga inson huquqlari va manfaatlarini so‘zsiz ta‘minlash taraqqiyot strategiyasida belgilangan ustuvor yo‘nalishlarning mazmun-mohiyatini tashkil etadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 7-fevral kunidagi PQ-46-sonli qaroriga ko‘ra O‘zbekiston Respublikasida Inson huquqlari sohasidagi Milliy ta‘lim dasturining tasdiqlanishi bu sohada amalga oshirilayotgan islohotlarda yana bir muhim qadam bo‘ldi. [2. e-qaror.gov.uz].

O‘zbekiston Respublikasida inson huquqlari sohasidagi Milliy ta‘lim dasturining qabul qilinishi mamlakatimizda inson huquqlari sohasidagi ta‘limni yanada rivojlantirishga, aholining

inson huquqlari sohasidagi huquqiy savodxonligini oshirishga, shuningdek, davlat xizmatchilarining inson huquqlari va gender tenglik sohasidagi bilim va ko‘nikmalarini oshirishga qaratilgan.

Davlat o‘qituvchilarning sha’ni va qadr-qimmatini himoya qilish, ularning ijtimoiy va moddiy farovonligi, kasbiy jihatdan o‘sishi to‘g‘risida g‘amxo‘rlik qilayotganligi tufayli bugun o‘qituvchiga, o‘qituvchilik kasbiga nisbatan ijobiy munosabat qaror topmoqda. Buni shaxsan o‘z faoliyatimdagi yuksalishlar, yutuqlar va imkoniyatlar bilan dadil ayta olaman. Yangilangan Konstitutsiya inson huquqlarini ta‘minlash borasidagi islohotlarimizni tizimli va izchil amalga oshirishda dasturulamal bo‘lib xizmat qiladi.

Oxirgi paytlarda Konstitutsiyamizga kiritilayotgan tub o‘zgarishlar ham aynan inson huquqlarining ustuvorligini ta‘minlashga qaratilganligi hech kimga sir emas. Bu o‘zgartirish va qo‘shimchalarga nazar tashlasak, Konstitutsiyamizning muqaddimasi inson huquq va erkinliklariga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga, inson, uning hayoti, erkinligi, sha’ni va qadr-qimmatini oliy qadriyat hisoblanadigan insonparvar demokratik davlatni qurish, fuqarolarning munosib hayot kechirishini, millatlararo va konfessiyalararo totuvlikni, ko‘p millatli jonajon O‘zbekistonimizning farovonligini va gullab-yashnashini ta‘minlashni maqsad qilgan holda qabul qilinganligini ifodalaydi.

Inson huquq va erkinliklari har kimga tug‘ilganidan boshlab tegishli bo‘ladi, degan qoidani kiritilganligi ham insonga yana bir karra e‘tibor yuksalganini ko‘rsatadi. Shuningdek, insonning huquq va erkinliklarini ta‘minlash davlatning oliy maqsadi, degan alohida normaning kiritilishi, yangilanish va to‘ldirishlarning barchasi inson huquqlarini kafolatlashga qaratilganligini isbotidir. Mamlakatimiz rahbarining BMT Bosh Assambleyasining 75-sessiyasida majburiy va bolalar mehnati to‘liq tugatilganligi, inson huquqlari bo‘yicha Milliy strategiya qabul qilinganligi, 50 ming nafar yurtdoshimizga O‘zbekiston fuqaroligi berilganligini ta‘kidlab o‘tgan edilar. Shuningdek, inson huquqlarini himoyalashga qaratilgan tizimli islohotlar izchil davom ettirilib, 2023-yil 20-sentabrdagi BMT Bosh Assambleyasining 78-sessiyasida ham O‘zbekiston o‘z pozitsiyasini e‘lon qildi.[3.] Prezidentimiz ta‘kidlaganidek, inson kapitalini rivojlantirish va kreativ yosh avlodni tarbiyalash – O‘zbekiston o‘z oldiga qo‘ygan strategik vazifalardan biridir. O‘tgan ettii yillik vaqt mobaynida maktabgacha ta‘limdagi qamrov 21 foizdan 76 foizga, oliy ta‘limda esa 9 foizdan 43 foizga yetdi. 2030 yilga qadar har bir bolaning bog‘chaga qatnashi, maktabni bitirayotgan har ikki o‘quvchining biri esa oliygohda o‘qishi uchun imkoniyat yaratiladi. Xotin-qizlarning jamiyat va davlat boshqaruvida faol ishtirok etishi bugungi kunning dolzarb masalasi sifatida qayd etildi. Muhtaram Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev milliy siyosatimiz markazida turadigan eng ezgu maqsad – oilalar mustahkamligini, ayollarimizning huquqiy himoyasi va osoyishta hayotini ta‘minlashdan iboratligini alohida ta‘kidlab o‘tdilar. [4.]

Shuningdek, Prezidentimizning 2023-yil 25-mayda “Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilinganligining 75 yilligini keng nishonlash to‘g‘risida”gi farmoni qabul qilinganligi ham Inson huquq va erkinliklarini ta‘minlashga qaratilgan davlat tashqi siyosatining ustuvor ahamiyatini oshiradi. O‘zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari bo‘yicha kengashining a‘zosi sifatida faol harakati, BMTning Inson huquqlari bo‘yicha oliy komissari hamda inson huquqlari masalalari bo‘yicha maxsus ma‘ruzachilar bilan yaqin hamkorligi bunga yorqin misol bo‘lmoqda. [5.]

Inson huquqlariga oid xalqaro standartlarni amalga oshirish, ayniqsa ayollar, bolalar, yoshlar va nogironligi bo‘lgan shaxslar huquqlarini himoya qilish hamda ijtimoiy adolat

tamoyillariga konstitutsiyaviy maqom berildi. Shuningdek, xotin-qizlar va bolalar huquqlari, erkinliklari va manfaatlarini ishonchli himoya qilish tizimini yanada takomillashtirish, qiynoqqa solishning oldini olish bo‘yicha milliy preventiv mexanizmning qonuniy asoslarini shakllantirish, majburiy mehnat va bolalar mehnatiga barham berish bo‘yicha keng ko‘lamli ishlar amalga oshirildi.

Xulosa qilib aytganda Yangi O‘zbekistonda inson huquqlarini amalga oshirishning ijtimoiy-siyosiy va huquqiy asoslarini ta‘minlashda so‘nggi yillarda qabul qilingan qonunlar va xalqaro hamkorlik doirasida inson huquqlari borasida sezilarli yutuqlarga erishilgan bo‘lsa-da, hali bartaraf qilinishi lozim bo‘lgan bir qator muammolar mavjud. Kelajakda davlat va fuqarolik jamiyati o‘zaro hamkorlikda inson huquqlari himoyasini yanada mustahkamlash yo‘lida birgalikda harakat qilishlari lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. BMTning inson huquqlari qo‘mitasining O‘zbekistonga doir hisobotlari (<https://www.ohchr.org>).
2. e-qaror.gov.uz
3. A.Jo‘rayev A. “Demokratik jamiyat va inson huquqlari”, T.: Fan, 2020-yil.
4. BMT Inson huquqlari qo‘mitasining O‘zbekistonga doir hisobotlari (<https://www.ohchr.org/>)
5. G‘.Qosimova. “Yangi O‘zbekistonda huquqiy islohotlar va inson huquqlari”, T.: Huquq, 2022-yil